

**TALABALARNI FRANSUZ TILIDA OG'ZAKI NUTQINI
RIVOJLANTIRISHDA MASHQ VA TOPSHIRIQLARNING AHAMIYATI**

Atamirzayeva E'zoza Bekmirzayevna

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti

Katta o'qituvchisi (PhD)

Email: atamirzayevaezoza@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada til ta'limida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning dolzarbligi, pedagogik metodlar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, "metod" tushunchasining ilmiy-nazariy talqinlari, integratsiyalashgan ta'limning mohiyati va uning amaliy qo'llanishi yoritilgan. Fransuz tilini o'qitishda, xususan, murakkab grammatik mavzularni o'zlashtirishda integrativ yondashuvning ahamiyati misollar asosida ko'rsatib berilgan. Zamonaviy metodlar orqali ta'lim oluvchilarning faolligini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, pedagogik metodlar, integratsiyalashgan ta'lim, o'qitish metodlari, fransuz tili, grammatika, ta'lim samaradorligi interaktiv metodlar, kommunikativ kompetensiya, ta'lim loyihasi.

Annotation: This article analyzes the importance of implementing innovative technologies in language education, as well as the role of pedagogical methods in improving learning effectiveness. It also explores theoretical interpretations of the concept of "method" and highlights the essence and application of integrated teaching. The significance of an integrative approach in teaching French, especially in mastering complex grammatical topics, is illustrated through practical examples. Furthermore, the study discusses modern teaching methods that enhance learners' engagement and develop their independent and critical thinking skills.

Key words: innovative technologies, pedagogical methods, integrated learning, teaching methods, French language, grammar, learning effectiveness, interactive methods, communicative competence, educational project

Maqsadlarni amalga oshirish, uy ishlari va test savollari, reyting nazorati, hamda o‘qitish usullarining etalon darajasini belgilash orqali, o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bularning barchasi, natijada, ta’lim jarayonining samarali modelini yaratish imkonini beradi. Bu model talabalarga yuqori sifatli ta’lim berishni va bilimlarni mukammal o‘zlashtirishni ta’minlash uchun zarurdir.

O. Avlayev o‘zining ta’lim metodlari qo‘llanmasida ham bir qator interfaol metodlarni tavsiya etgan. Jumladan, “Keys stadi” usuli, “Blits –so‘rov” usuli, “Ijodiy ish”, “Muammoli ta’lim”. Qo‘llanmada interaktiv metodlarning maqsadi, mashg‘ulotni o‘tkazish tartibi berilgan.

S.Xolbekova talabalarga fransuz tilini o‘qitishda quyidagi interfaol metod va usullarni tavsiya etgan. Jumladan, “Tezkor javob” (Réponse rapide), “Chigil yozdi” (“Exercices d’échauffement”) “Pantomima” (pantomime), “Hikoya zanjiri” (Une histoire de chaîne) “Rasmlar so‘zlaganda” (Quand les images parlent) [Avlayev O: 134].

H. Tursunov o‘z tadqiqot ishida interfaol metodlarning quyidagi turlarini tavsiya etgan: “Zip-zap”, “Tanishtiruv”, “Charxpalak”, “Alifbo tushligi” kabilar [Tursunov H: 97].

F.Axrороva fransuz tili darslarida mavzularni yoritishda “Damino”, “Mo‘jizalar maydoni”, “Konvert”, “Sonlar tilga kirganda”, “Bumerang”, “Galereya”, “BBB” usuli, “Kim ko‘p biladi?”, “5 daqiqa”, usullari kabi metodlar bilan ishlansa, talabalar

nafaqat mutaxassislik doirasida, balki chet tillarida (fransuz tili) ham mutaxassislik mavzularini bilishini ta'kidlaydi [Axrorova F: 76].

Chet tilni o'rgatishda ham ko'proq tanqidiy va ijodiy fikrlashga undaydigan va tafakkurni o'stiradigan interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Nutq faoliyati yillar davomida shakllanadi, yuqori ta'lim bosqichlariga chiqqan sari rivojlantirib va takomillashtirib boriladi. M.Gulyamova ingliz tilini o'qitishda 1- va 2-bosqich talabalarining nutq faoliyati turlarini rivojlantirish uchun Videotopismoq " Bilaman, bilishni xohlayman bilib oldim" metodi, "Davra suhbat", Baliq skeleti, "Muammo", "Zig-zag" kabi interfaol metod va usullarni tavsiya qilgan [Gulyamova M.X: 89]. Bugungi kunda innovatsion ta'lim usullari nihoyatda ko'payib ketdi, ularni qo'llash tartibi, bosqichlari bayon qilingan qo'llanmalar ham anchagina. Biroq ushbu qo'llanmalar asosan umumiy pedagogik xarakterda bo'lib, aynan til ta'limida qo'llanishi yaxshi samara beradigan innovatsion, interfaol usullar bo'yicha maxsus tadqiqot ishlari yetarlicha olib borilmagan. Chet tilini o'rgatishda ham ko'proq tanqidiy va ijodiy fikrlashga undaydigan va tafakkurni o'stiradigan interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi [Xidoyatova D. A: 24].

Fransuz tili mashg'ulotlarida ushbu metod va usullardan nutq faoliyatining muayyan turini rivojlantirishda va nutq faoliyati turlarini integratsiyalashtirib o'qitishda foydalanish quyidagi samarali natijalar berishi aniqlandi.

- 1) Jamoada bilim, ko'nikma, malakalarni birga guruh bo'lib o'zlashtirish imkoniyati bo'ldi;
- 2) Talabalarning darslarda faolligi oshdi;
- 3) Talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasi rivojlantirildi.

Metodika fanida nutq faoliyati turlari bo'yicha quyidagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari: o'qiganda 10%, tinglaganda 20%, ko'rganda va eshitganda 30%, bir-

biri bilan muhokama qilganda 70%, hayotga bog'liq bo'lganda 80%, boshqalarga o'qitganda 95% ni tashkil etishi barcha tomonidan e'tirof etilgan.

Bu esa talabalarning nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda va ularning faolligini oshirishda interfaol usullar va metodlar orqali darslarni tashkil qilish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkinligini yana bir bor ta'kidlaydi. Integrativ metodlarni dars jarayonida qo'llash talabalarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni nutq faoliyatining barcha turlarini (tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozuv) faol qo'llagan tarzda o'zaro muloqot jarayonida foydalanishdir. Integrativ metodlar nutq faoliyati turlarini uyg'unlashtirib qo'llashga va bu orqali talabalarning nutqiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axrorova F. Nofilologik oliy o'quv yurtlari talabalariga chet tillarini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi. Ped.fan.bo'yicha fals. dok. (PhD) diss.–Toshkent , 2020.-167 b.
2. Avlayev O., Jo'rayeva S. Mirzayeva S. Ta'lim metodlari. T.: Navro'z nashriyoti. -2017-yil. 207-b.
3. Tursunov H.2 Boshlang'ich sinf o'quvchilari kommunikativ kompetensiyalarini didaktik o'yinlar vositasida shakllantirish. ped.fan.bo'yicha fals. dok. (PhD) diss.– Namangan, 2022.-167 b.
4. Gulyamova M.X. Ingliz tilini o'qitishda talabalar kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga integrativ yondashuv // Avtoref. dis. ... (PhD) ped. fan. – T., 2019.
5. Xidoyatova D. A. Interfaol ta'lim. – T.: Abu matbuot kristal nashriyoti, 2016. – 68 b